

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ГУМАНИТАРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ВУЗАХ

Акрамова Гулихон Исламовна

Преподаватель, Ферганский государственный университет

Азизова Мухнорахон Мадаминжон кизи

Преподаватель, Ферганский государственный университет

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12546246>

Аннотация: Статья рассматривает влияние современных информационных технологий на процесс образования в гуманитарных дисциплинах у высших учебных заведений. Освещены основные аспекты интеграции технологий в учебный процесс, их роль в повышении качества образования и развитии профессиональных навыков студентов.

Ключевые слова: гуманитарные дисциплины, высшее образование, информационные технологии, образовательные технологии, учебный процесс.

MODERN TECHNOLOGIES AND HUMANITARIAN EDUCATION IN UNIVERSITIES

Akramova Gulikhon Islamovna

Lecturer, Fergana State University

Azizova Mukhnorakhon Madaminjonkizi

Lecturer, Fergana State University

Abstract: The article examines the impact of modern information technologies on education in humanities disciplines at universities. It covers key aspects of technology integration in the educational process, their role in enhancing educational quality, and developing students' professional skills.

Keywords: humanities disciplines, higher education, information technology, educational technology, educational process.

OLIIY TA'LIM MUASSASALARIDA ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALAR VA GUMANITAR TA'LIM

Akramova Gulixon Islomovna

o'qituvchi, Farg'ona davlat universiteti

Azizova Muhnoraxon Madaminjonkizi

o'qituvchi, Farg'ona davlat universiteti

Annotatsiya: Maqola O'zbekistondagi oliy ta'lim muassasalarida gumanitar fanlarda joriy axborot texnologiyalarining ta'lim jarayoniga o'tkazishning ta'sirini o'rganadi. Texnologiyalar integratsiyasining ta'lim jarayonidagi asosiy tushunchalari, ta'lim sifatini oshirish va talabalarning professional ko'nikmalarini rivojlantirishdagi ahamiyati muhokama qilingan.

Kalit so'zlar: gumanitar fanlar, oliy ma'lumot, axborot texnologiyalari, ta'lim texnologiyalari, o'quv jarayoni.

В настоящее время наблюдается всё большее увеличение влияния медиа - технологий на человека. Особенно это сильно действует на ребёнка, который с большим

удовольствием посмотрит телевизор, чем прочитает книгу. Мощный поток новой информации, рекламы, применение компьютерных технологий на телевидении, распространение игровых приставок, электронных игрушек и компьютеров оказывают большое влияние на воспитание ребёнка и его восприятие окружающего мира. Существенно изменяется и характер его любимой практической деятельности - игры, изменяются и его любимые герои и увлечения. Ранее информацию по любой теме ребёнок мог получить по разным каналам: учебник, справочная литература, лекция. Но, сегодня, учитывая современные реалии, преподаватель должен вносить в учебный процесс новые методы подачи информации. Возникает вопрос, зачем это нужно. Мозг студента, настроенный на получение знаний в форме развлекательных программ по телевидению, гораздо легче воспримет предложенную на уроке информацию с помощью медиа - средств. [3, 271]

Необходимо научить каждого студента за короткий промежуток времени осваивать, преобразовывать и использовать в практической деятельности огромные массивы информации. Очень важно организовать процесс обучения так, чтобы студент активно, с интересом и увлечением работал на занятии, видел плоды своего труда и мог их оценить.

Помочь преподавателю в решении этой непростой задачи может сочетание традиционных методов обучения и современных информационных технологий, в том числе и компьютерных. Ведь использование компьютера на уроке позволяет сделать процесс обучения мобильным, строго дифференцированным и индивидуальным.

Сочетая в себе возможности телевизора, видеомэгафона, книги, калькулятора, являясь универсальной игрушкой, способной имитировать другие игрушки и самые различные игры, современный компьютер вместе с тем является для ребёнка равноправным партнером, способным очень тонко реагировать на его действия и запросы, которого ему так порой не хватает. С другой стороны, этот метод обучения весьма привлекателен и для преподавателей: помогает им лучше оценить способности и знания ребёнка, понять его, побуждает искать новые, нетрадиционные формы и методы обучения [2, 90].

В практике информационными технологиями обучения называют все технологии, использующие специальные технические информационные средства (ЭВМ, аудио, видео, фрагменты из кино). [1, 147]

Когда компьютеры стали широко использоваться в образовании, появился термин "новая информационная технология". Любая педагогическая технология - это информационная технология, так как основу технологического процесса обучения составляет информация и её преобразование. Более удачным термином для технологий обучения, использующих компьютер, является компьютерная технология.

Компьютерные (новые информационные) технологии обучения - это процесс подготовки и передачи информации обучаемому, средством осуществления которых является компьютер, ноутбук, планшет. [3, 97]

Компьютер даёт преподавателю новые возможности, позволяя вместе с учеником получать удовольствие от увлекательного процесса познания, не только силой воображения раздвигая стены учебного кабинета, но с помощью новейших технологий позволяет погрузиться в яркий красочный мир. Такое занятие вызывает у детей

эмоциональный подъём, даже отстающие ученики охотно работают с компьютером. Повышение мотивации и познавательной активности за счёт разнообразия форм работы, возможности включения игрового момента: решишь верно примеры - откроешь картинку, вставишь правильно все буквы - продвинешь ближе к цели сказочного героя [4, 67].

References:

1. Горячев А. В. Информатика в играх и задачах // М.: «Баласс», "Экспресс", 2019.
2. Информатика. Учебник. // Под ред. Н.В. Макаровой. - М.: Финансы и статистика, 2020.
3. Титоренко Г. А. Информационные системы и технологии управления : учебник // Под ред. Г. А. Титоренко. - М.: ЮНИТИ, 2020. - 591 с.
4. Соломенчук В. Краткий курс Интернет. - СПб.: Питер, 2022.- 288 с.

